

stratum
plus

Археология и культурная антропология

№6. 2015

E-ISSN: 1857-3533

АРТЕФАКТЫ ВЛАСТИ

Спорные знаки античной эпохи

Ахемениды в Египте времени Александра Великого

Княжеские печати Руси и русские «гости»

К происхождению половцев причерноморских степей

Византийские древности в устье Дуная и в Крыму

Королевский титул галицко-волынских князей

Монгольско-мусульманские традиции в тканях и зодчестве

Памятники Белгорода-Аккермана

Редколлегия номера:

ответственный редактор — Николай Д. Руссев,

зам. отв. редактора — Владимир П. Кирилко, Виталий С. Синика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КИШИНЕВ ОДЕССА БУХАРЕСТ 2015

E-ISSN: 1857-3533

Stratum plus. No. 6.
Archaeology and Cultural Anthropology

Artefacts of Power

Arguable Signs of Antiquity
Achaemenids in Alexander the Great's Egypt
Knyaz Stamps in Rus' and Russian "Guests"
Towards Origin of Cumans in Black Sea Steppes
Byzantine Antiquities in the Mouth of the Danube and in Crimea
Royal Title of Galicia-Volhynia Knyazes
Mongol-Muslim Traditions in Fabrics and Architecture
Belgorod-Akkerman Sites

Volume Editorial Board: Nicolai D. Russev (Editor-in-Charge),
Vladimir P. Kirilko (Associate Editor), Vitalij S. Sinika

Saint Petersburg. Kishinev. Odessa. Bucharest.

2015

Stratum plus. Nr. 6.
Arheologie și antropologie culturală

Artefactele puterii

Semne controversate ale epocii antice
Ahemenzi în Egipt în timpul lui Alexandru cel Mare
Sigiliile princiare ale Rusiei și „oaspeții” ruși
Despre originea cumaniilor din stepile Mării Negre
Antichități bizantine la gurile Dunării și în Crimeea
Titlul regal al prinților galiciano-volhîneni
Tradiții mongole-musulmane în țesături și arhitectură
Monumentele Belgorodului-Akkermanului

Colegiul de redacție a volumului: Nicolai D. Russev (redactor responsabil),
Vladimir P. Kirilko (redactor adjunct), Vitalij S. Sinika

Sankt Petersburg. Chișinău. Odesa. București.

2015

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

- Н. В. Ефремов** (*Грейфсвальд, Германия*). *Dynasteia sacrosancta*: К вопросу о династической идентичности карийских Гекатомнидов 17
- С. А. Салмин** (*Псков, Россия*). «Гости» в социальной системе Древней Руси: государственные служащие? 43
- А. В. Майоров** (*Санкт-Петербург, Россия*). *Illustri regi Russiae*: королевский титул русских князей в первой половине XIII в. 53
- З. В. Доде** (*Ростов-на-Дону, Россия*). Золотой шатер и шатры из золотых тканей: монгольские символы власти в кочевой и мусульманской традиции 63

АРХЕОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

- А. С. Балахванцев** (*Москва, Россия*). Селевкидский якорь на Старой Нисе. . 81
- В. Н. Шалобудов** (*Днепропетровск, Украина*). Суррогатные экзагии средневекового Боспора 89
- Н. Д. Руссев** (*Кишинёв, Молдова*), **Е. Ф. Редина** (*Одесса, Украина*). Погребение кочевника с византийскими монетами у озера Катлабух и развитие этнополитической ситуации на Нижнем Дунае в XII веке 99

ТАЛАНТЫ И ЛЕПТЫ АНТИЧНОГО МИРА

- М. М. Чореф** (*Нижневартовск, Россия*). К вопросу о времени и обстоятельствах появления изображений пятиколонного храма на монетах боспорского чекана 111
- К. В. Мызгин** (*Харьков, Украина*). О времени появления ушек на золотых римских монетах в Барбарикуме 131

ЗВОНКИЕ ЦВЕТЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

- В. М. Сидорович** (*Минск, Беларусь*), **С. С. Рябцева** (*Кишинёв, Молдова*), **Н. А. Плавинский** (*Минск, Беларусь*). Дегтянский клад середины XI века: состав и контекст. 143
- А. В. Кривенко** (*Тирасполь, Молдова*), **Д. М. Янов** (*Одесса, Украина*). Монеты Киликийской Армении и Трапезундской империи на территории Прутско-Днестровского междуречья. 181
- Р. Рамадански** (*Сента, Сербия*). Находки русских монет XVI—XVII вв. в Англии: вклад в изучение деятельности Московской компании . . 187

ЭПИГРАФИКА

- И. А. Ладынин** (*Москва, Россия*). Стела **Bucheum 2** (**British Museum**, № **EA1697+1719**) и восприятие власти и государственности Ахеменидов в Египте времени Александра Великого 199

ЗНАКИ ВРЕМЕНИ

- С. В. Белецкий** (*Санкт-Петербург, Россия*). Новые находки геральдических подвесок X—XI вв. 215
- Н. В. Хамайко** (*Киев, Украина*). Печати княгини Марии 231
- С. Г. Бочаров** (*Ялта, Крым*), **А. Н. Масловский** (*Азов, Россия*). Символика власти на византийских глазурованных сосудах из Северного Причерноморья (вторая половина XIV в.) 245

ЗОДЧЕСТВО

- В. П. Кирилко** (*Симферополь, Крым*). Портал крымской мечети Узбека. . . 253

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

- М. В. Квитницкий** (*Киев, Украина*). Происхождение и пути миграции половцев в Северное Причерноморье по данным археологических источников. 277
- С. Г. Бочаров** (*Ялта, Крым*). Венецианское присутствие в Крыму и якорная стоянка Провато в 1356—1382 гг. 305
- А. В. Красножон**, **А. А. Драгомирецкий** (*Одесса, Украина*). Аккерманская крепость в контексте франко-османско-русских отношений в 1790-х гг. 319
- Список сокращений 335
- Авторам *Stratum plus* 339

C O N T E N T S

HISTORICAL RECONSTRUCTIONS

- N. V. Jefremow** (*Greifswald, Germany*). **Dynasteia Sacrosancta. To Dynastic Identity of the Hecatomnids of Karia** 17
- S. A. Salmin** (*Pskov, Russian Federation*). **“Gosty” in the Social System of the Ancient Rus': Public Servants?** 43
- A. V. Maiorov** (*Saint Petersburg, Russian Federation*). **Illustri regi Russiae: the Royal Title of Russian Princes in the First Half of the 13th Century** . . . 53
- Z. V. Dode** (*Rostov-on-Don, Russian Federation*). **The Golden Tent and Tents from the Golden Textiles: Mongol Symbols of Power in the Nomadic and Islamic Traditions** 63

ARCHAEOLOGY OF REPRESENTATIONS

- A. S. Balakhvantsev** (*Moscow, Russian Federation*). **The Seleucid Anchor in Old Nisa** 81
- V. N. Shalobudov** (*Dnipropetrovsk, Ukraine*). **Surrogate Exagies of Medieval Bosphorus** 89
- N. D. Russev** (*Kishinev, Moldova*), **E. F. Redina** (*Odessa, Ukraine*). **A Nomad's Burial with Byzantine Coins Found near Katlabukh Lake and Development of Ethno-Political Situation in the Lower Danube Region in 12th Century** . . 99

TALENTS AND LEPTA OF THE ANTIQUITY

- M. M. Choref** (*Nizhnevartovsk, Russian Federation*). **To the Question of Time and Circumstances of Emergence of Images of the Five-columned Temple on Coins of Bosphorus Coinage** 111
- K. V. Myzgin** (*Kharkiv, Ukraine*). **About Time of Appearance of the Loops on the Gold Roman Coins in Barbaricum** 131

HARD FLOWERS OF THE MIDDLE AGES

- V. M. Sidarovich** (*Minsk, Belarus*), **S. S. Ryabtseva** (*Kishinev, Moldova*), **M. A. Plavinski** (*Minsk, Belarus*). **The Dziahciany Hoard of Middle 11th Century: Structure and Context** 143
- A. V. Crivenco** (*Tiraspol, Moldova*), **D. M. Yanov** (*Odessa, Ukraine*). **Coins of Cilician Armenia and the Empire of Trebizond on the Territory between the Prut and the Dniester Rivers** 181
- R. Ramadanski** (*Senta, Serbia*). **Finds of Russian 16th—17th Century Coins in England: A Contribution to the Study of the Activity of the Muscovy Company** 187

EPIGRAPHICS

- I. A. Ladynin** (*Moscow, Russian Federation*). **Stela Bucheum 2 (British Museum EA1697+1719) and the Perception of the Achaemenian Power and State in Alexander the Great's Egypt** 199

SIGNS OF TIME

- S. V. Beletsky** (*Saint Petersburg, Russian Federation*). **New Finds of Heraldic Pendants of the 10th—11th Centuries** 215
- N. V. Khamaiko** (*Kiev, Ukraine*). **Seals of the Princess Maria** 231
- S. G. Bocharov** (*Yalta, Crimea*), **A. N. Maslovskiy** (*Azov, Russian Federation*). **Symbols of Power on the Byzantine Glazed Vessels from the Northern Black Sea Region (the second half of the 14th century)** 245

ARCHITECTURE

- V. P. Kirilko** (*Simferopol, Crimea*). **The Portal of the Crimean Mosque of Uzbek** . 253

RESEARCH AND PUBLICATIONS

- M. V. Kvitnytskyi** (*Kiev, Ukraine*). **The Origin and Migration Routes of Cumans in the Northern Black Sea by Archaeological Sources**. 277
- S. G. Bocharov** (*Yalta, Crimea*). **Venetians in the Crimea and the Naval Anchorage Provato in 1356—1382** 305
- A. V. Krasnozhon, A. A. Dragomiretskiy** (*Odessa, Ukraine*). **The Akkerman Fortress in the Context of the Franco-Ottoman-Russian Relations in the 1790s** 319
- Abbreviations** 335
- Submissions** 339

Н. В. Хамайко

Печати княгини Марии

Keywords: Old Rus', lead seal, Princess Maria, Vsevolod Yaroslavich, Vladimir Monomach.

Cuvinte cheie: Rusia Kieveană, ștampilă, prințesa Maria, Vsevolod Iaroslavici, Vladimir Monomach.

Ключевые слова: Древняя Русь, печать, княгиня Мария, Всеволод Ярославич, Владимир Мономах.

N. V. Khamaiko

Seals of the Princess Maria

The subject of this paper is the attribution of the Old Russian female lead seals with the name of Maria. The new discovery of Princess Maria's seal (Type 116) in the stratigraphically closed context of the last quarter of the 11th century redefines previous attribution of the type, and forces to identify the owner of the seal as Grand Duchess of Kiev of 1078—1093 — the second wife of Vsevolod Yaroslavich. The emergence of the "archontissa" Maria nun's seal (Type 23) is caused by Vsevolod Yaroslavich widow's vows to the St. Andrew monastery (1093—1111). Seals of this type can no longer be attributed to the mother of Vladimir Monomach, named "Anastasia" in Synodikon of the Vydubychi Monastery.

Changes in chronological column of the Old Russian seals also allow to distinguish early types of Vladimir Monomach's seals with Old Russian invocative inscriptions of the final period of his reign in Chernigov (1088—1094) (Types 97 and 98).

N. V. Khamaiko

Ștampilele prințesei Maria

Articolul este dedicat atribuirii unui grup de ștampile feminine din Vechea Rusi cu numele Maria. Noua descoperire a sigilului prințesei Maria (tip 116) într-un context stratigrafic închis al ultimului sfert al secolului XI redefiniște atribuirea anterioară a acestui tip și impune identificarea proprietarului sigilului cu Marea Ducesă a Kievului din 1078—1093, a doua soție a lui Vsevolod Iaroslavici. Descoperirea ștampilelor „arhontesei” Maria călugărița (tip 23) se datorează călugăririi văduvei lui Vsevolod Iaroslavici la mănăstirea Sf. Andrei, iar data lor se limitează la anii 1093—1111. Sigiliile de acest tip nu mai pot fi atribuite mamei lui Vladimir Monomah, al cărei nume în sinodical mănăstirii Vydubyc este „Anastasia”.

Schimbările în coloana cronologică a sigiliilor Vechii Rusi de asemenea permit distingerea ștampilelor timpurii ale lui Vladimir Monomah cu inscripțiile invocative din Vechea Rusi din perioada finală a domniei lui în Chernigov (1088—1094) (tipurile 97 și 98).

Н. В. Хамайко

Печати княгини Марии

Статья посвящена атрибуции группы женских древнерусских печатей с именем Марии. Новая находка моливдовула княгини Марии (тип 116) в стратиграфически закрытом контексте последней четверти XI в. заставляет пересмотреть прежние атрибуции типа, отождествив владелицу печати с великой княгиней киевского периода 1078—1093 гг. — второй женой Всеволода Ярославича. Появление печати «архонтиссы» Марии монахини (тип 23) связано с постригом вдовы Всеволода Ярославича в Андреевский монастырь, а их дата ограничивается 1093—1111 гг. Печати этого типа больше не могут соотноситься с матерью Владимира Мономаха, названной в синодике Выдубицкого монастыря Анастасией.

Изменения в хронологической колонке древнерусских печатей позволяют также выделить ранние типы печатей Владимира Мономаха с древнерусскими invocативными надписями заключительного периода его княжения в Чернигове 1088—1094 гг. (типы 97 и 98).

Находки свинцовых вислых печатей (моливдовулов), используемых в официальной документации как символ подтверждения подлинности документа, обычны для территории Византийской империи, а также политически и экономически связанных с ней государств. Однако средневековые печати, принадлежавшие женщинам, остаются крайне редкой категорией находок.

По подсчётам Ж.-К. Шене, при общем количестве известных византийских печатей в 60 000—70 000 экземпляров, женские едва насчитывают сотню (Cheynet 2008: 175). Объясняется это, в первую очередь, тем, что большинство печатей соотносятся с представителями светской и церковной администрации. Ж.-К. Шене и Б. Казо отмечают, что в Византии женщины, имевшие печати, при-

надлежали к высшей аристократии и сами управляли своей собственностью. Малое же число женских печатей, возможно, связано с тем, что женщины высокого социального ранга пользовались услугами управляющих. Даже императрицы не имели личных печатей до эпохи Комнинов (вторая половина XI в.), исключая случаи, когда они правили как регенты или же персонально. Во времена Комнинов и Палеологов количество женских моливдовулов значительно увеличивается (Cheynet, Caseau 2012: 136—137). Если для IX—X вв. на печатях известно всего до десятка женских имён, то в середине — второй половине XI в. число их владельцев исчисляется уже четырьмя с половиной десятками (Cheynet 2008: 177—181). При этом иконографический тип женских печатей полностью соответствует образцам мужских, включая изображения святых покровителей, надписи и портреты самих обладательниц штемпелей.

На территории Древней Руси известно всего немногим более десятка находок печатей, принадлежащих женщинам. Самой ранней и одновременно наиболее сложной в атрибуции группой среди них считаются печати, включающие имя «Мария». Все они датируются XI—XII вв., временем, которое не оставило нам подробных источников о полном составе княжеских семей, равно как и о представителях государственного и церковного административного аппарата — людях, которые, предположительно, могли обладать правом иметь свою собственную печать. Сведения эти отрывочны, и атрибуции, основанные на них, содержат значительную долю гипотетичности.

Наиболее яркими иконографическими признаками великокняжеской обладает печать Марии с древнерусской инвокативной надписью и изображением владелицы в полном княжеском облачении (рис. 1), найденная при раскопках Археологической комиссии 1909 г. под руководством Д. В. Милеева в митрополичьем саду Софийского монастыря в Киеве (Янин 1970: № 116). Основные работы в этом году происходили на месте храма, интерпретируемого в настоящее время как Ирининская церковь женского Ирининского монастыря (Козюба 2014). Но из-за отсутствия полевой документации точное место находки и контекст остаются неизвестными. Уточнения контекста, приведённые в статье В. Н. Булгаковой со ссылкой на газетное сообщение о раскопках (ИАК 1910: 171; Булгакова 2003: 67), не могут считаться достоверными. В лучшем случае, печать действительно могла быть найдена вместе с печатью митрополита

Рис. 1. Печать княгини Марии. Киев, усадьба Софийского монастыря (a — по Пескова 2012: 202; b — по Булгакова 2003: рис. 7).

Fig. 1. Seal of Princess Maria. Kiev, Saint Sophia Monastery yard (a — after Пескова 2012: 202; b — after Булгакова 2003: рис. 7).

Георгия (60—70-е гг. XI в.) в одном из древнерусских объектов к югу от храма, в худшем — происходила из переотложенного слоя.

Вероятно, из-за полной схематизации лица на изображении и ошибки в чтении надписи печать первоначально была интерпретирована Н. И. Петровым как принадлежащая князю Ярославу Владимировичу (Петров 1913: 63—64). Верное прочтение имени собственника приводится в сообщении Н. И. Репникова, предположившего принадлежность печати Доброгневе (Добронеге), в иночестве Марии (Протоколы... 1913: 121).

Н. П. Лихачёв первым полноценно опубликовал находку, дав её точное описание и прочтение. Указав на необычно большой размер печати ($d = 31$ мм) и иконографию «царицы» в полном облачении, он соотнёс её с княжеским кругом владелиц. С персональной атрибуцией печати Н. И. Репникова исследователь не согласился, предложив свою версию. Сравнив по размерам её с другой крупной печатью, отнесённой с определённой долей допуска либо Святославу Ярославичу (†1076), либо Святославу Ольговичу (†1164), Н. П. Лихачёв предположил, что печать Марии принадлежит жене кого-то из них (Лихачёв 1928: 117—122).

Портретное изображение княгини особо выделил и Б. А. Рыбаков, также высказав предположение, что печать принадлежит жене Святослава Ольговича, и датировал её, соответственно, XII в. (Рыбаков 1951: 445, рис. 223а: 7).

Опираясь на летописное упоминание о ктисторстве матери Святослава Всеволодовича (†1164) Марии при постройке Кирилловского монастыря в Киеве, В. Л. Янин связал этот моливдовул с женой Всеволода Ольговича (†1146). К тому времени уже был накоплен значительный объём древнерусских свинцовых

№6. 2015

печатей, и исследователь, понимая заметную разницу этой находки с печатями XII в., объяснил её «исключительно поздней пережиточностью архаических традиций в оформлении русских булл» (Янин 1970: 71). В. И. Булгакова в целом согласилась с последней атрибуцией, но тоже с оговоркой о слишком уж очевидной стилистической разнице в типах упомянутой печати и печати самого Всеволода Ольговича. Исследовательница предположила, что такой крупный размер моливдовула может быть объяснён временем изготовления его в Киеве, ещё до занятия мужем Марии киевского стола в 1139 г., в бытность киевским князем её отца, Мстислава Владимировича (1125—1132), размер печати которого сходен с размером печати Марии (Булгакова 2003: 72).

Ссылаясь на оценку Н. П. Лихачевым и В. Л. Яниным иконографии аверса, как соответствующего типу императорских византийских печатей, Д. М. Котышев соотнёс данную печать с «греческой царицей» — матерью Владимира Мономаха (Котышев 2006: 167). Этому предположению способствовала также гипотеза В. Л. Янина и Г. Г. Литаврина о принадлежности Мономахины печатей «архонтиссы Марии» (рис. 2: 1; 5: 4) с изображением св. Андрея и греческой надписью на обороте «Σφραγ[ις] Μαρίας μοναχης¹ της ευγενεστατης αρχοντισσ[ης]» (Янин, Литаврин 1962).

Первый экземпляр печати найден до революции при паромной станции у с. Ходоров недалеко от Трахтемирова (на правом берегу Днепра напротив Переяслава) (Янин 1970: № 23-1) и, скорее всего, был связан с древнерусским Ходоровским городищем. Второй (№ 23-2) — неизвестного происхождения (по мнению В. Л. Янина, из Киева или Киевской обл.), хранится в ОНГИМ в составе коллекции московского собирателя Н. В. Гудкова-Белякова. Обе печати оттиснуты одной матрицей (Янин, Литаврин 1962: 213). Есть также информация о двух экземплярах из частных коллекций с указанием места находки «Украина» (Янин, Гайдуков 2000: 286, № 23-2; 2005: № 23-4).

Отрицая возможность наличия у монашеских персон в Древней Руси собственных печатей, В. Л. Янин и Г. Г. Литаврин отвергли возможность принадлежности печати типа 23 монахице Андреевского монастыря княжне Янке (†1112), дочери князя Всеволода-Андрея Ярославича (1030—1093), и при помощи пред-

Рис. 2. Печати Марии с греческой надписью: 1 — Ходоров, Киевская обл. (по Янин, Литаврин 1962: рис. 1); 2 — Новгород, Троицкий раскоп (по Янин, Гайдуков 1998: № 34а).

Fig. 2. Seals of Maria with Greek inscriptions. 1 — Khodoriv, Kiev reg. (after Янин, Литаврин 1962: fig. 1); 2 — Novgorod, Troitskiy excavation (after Янин, Гайдуков 1998: № 34а).

положения о пропуске слога в слове Μον[ομ]αχης атрибутировали печать его первой жене, которую Густынская летопись называет дочерью императора Константина IX Мономаха. Изображение же св. Андрея на аверсе интерпретировалось как тезоименный святой мужа княгини (Янин, Литаврин 1962: 216).

Яркая гипотеза немедленно привлекла внимание историков (Soloviev 1963) и вскоре начала широко использоваться в качестве окончательной атрибуции. Но детально рассмотрев письменные упоминания о первой жене Всеволода Ярославича, В. Г. Брюсова пришла к выводу, что нет причин не доверять свидетельству списков Синодика Выдубицкого монастыря, называющих женой Всеволода, дочерью Константина Мономаха и матерью Владимира Мономаха княгиню Анастасию (Брюсова 1968).

А. Каждан справедливо подверг сомнению утверждение о возможности прочтения в надписи печати типа 23 слова ΜΟΝΑΧΙΣ как Μον[ομ]αχης, определив таким образом, что владелица печати была монахиней и скорее имела отношение к монастырю Св. Андрея, чем была женой князя Андрея-Всеволода. Указав в качестве аналогии печати Феофании Музалон с титулом ἀρχοντισσ[η] Ῥωσίας, как предполагается, супруги черниговского князя Олега Святославича (†1115) (Янин 1970: № 30), исследователь заключил, что отсутствие такого же титула на печатях Марии делает ее всего лишь «благороднейшей архон-

¹ Авторы публикации не решились сделать выбор между литерами «N» и «M» в середине слова, но на экземпляре из Ходорова уверенно читается «N» в ΜΟΝΑΧΙΣ.

Рис. 3. Печать княгини Марии. Киев, Спасский раскоп на Подоле. 1 — после первичной очистки; 2 — после химической очистки; 3 — современное состояние (фото автора).

Fig. 3. Seal of Princess Maria. Kiev, Spasskyi excavation at Podil. 1 — after the first mechanical cleaning; 2 — after chemical cleaning; 3 — modern condition (photo by the author).

тиссой», а не женой действующего князя (Kazhdan 1988—1989: 417—418).

Еще раз критически рассмотрев атрибуцию печати типа 23, С. В. Белецкий подчеркнул все те же проблемы гипотезы В. Л. Янина и Г. Г. Литаврина: противоречие сведениям Синодика Выдубицкого монастыря; неаргументированное сокращение родового имени, тогда как на печати Владимира Мономаха (тип 25) оно представлено в полной форме Μονομαχ ; отсутствие достоверных фактов совершения сделок княгиней от лица своего мужа и размещения образа его святого покровителя на своих печатях; и, наконец, отрицание существования монашеских печатей, потерявшее основания после обнаружения печатей Ефросинии Полоцкой (1101/1105—1167). По мнению исследователя, в атрибуции печати стоит вернуться к отвергнутой В. Л. Яниным и Г. Г. Литавриным идее о её принадлежности княжне Янке Всеволодовне, монахини киевского монастыря Св. Андрея, монашеским именем которой могло быть «Мария» (Белецкий 1998: 115—119; 2001: 41).

Третий тип печатей с именем Марии был обнаружен в 1993 г. в Новгороде на Троицком раскопе в археологическом слое середины XI в. Печать размером 24×27 мм была превращена в подвеску при помощи двух про-

битых отверстий; одна сторона сильно пострадала, так что изображение на ней утрачено, на второй греческая надпись $\text{Κ[ΥΡ]Ι]Ε Β[Ο]Η[Θ]Ε[Ι]Α ΤΗ ΣΗ Δ[ΟΥΛ]Η ΜΑΡΗ$ (рис. 2: 2). Печать с оговорками атрибутирована В. Л. Яниным и П. Г. Гайдуковым той же «архонтиссе Марии», соотнесённой с первой женой Всеволода Ярославича, но отсутствие непосредственно на данной печати титулов привело исследователей к выводу о том, что сам тип печати, возможно, ещё византийский, с которым Мономахиня прибыла на Русь (Янин, Гайдуков 1998: 24, № 34а).

Таким образом, из трёх типов печатей с именем Мария два с греческой легендой относятся исследователями к середине — второй половине XI в. (максимум, началу XII в.), и лишь печать с древнерусской легендой — к XII в., хотя и с оговоркой об «архаичной» иконографии.

Софийский экземпляр печати Марии считается утраченным, во всяком случае, среди сохранившихся материалов из раскопок Д. В. Милеева 1909—1910 гг. она отсутствует (Пескова 2012: 202). Его описание и фотографии долгое время оставались единственным источником о печатях данного типа. Лишь в 2007 г. во время раскопок Центра археологии Киева под руководством М. А. Сагайдака

№6. 2015

на Киевском Подоле (ул. Спасская, 35) была обнаружена вторая печать (рис. 3: 4). Находилась она на территории древнерусской жилой усадьбы в заполнении стратиграфически закрытого культурного горизонта 9 (раскоп 1, кв. Б-2, гл. 2,45 м), датированного по сопутствующим находкам последней четвертью XI в. (Сагайдак, Хамайко, Вергун 2008: 267; Сагайдак, Хамайко, Комар 2015: 26—27).

Печать двусторонняя; частично повреждена.

На одной стороне — поясное анфасное изображение человека (с утратой в области лица). На голове корона с трёхбусинным жемчужным декором по краям, от неё спускаются привески с трёхбусинными окончаниями. Хитон с окаймлённым жемчугом воротом, поверх него — богато украшенные наплечье и лорос. В левой руке — крест, правая поднята и, вероятно, держит глобулу. По кругу — точечный ободок.

Av.: Слева надпись:

М

А

Р²

Н

Справа надпись под титлом:

—

К

Н

= Мари[и] к[нягин]и

Rv.: Надпись в четыре строки под титлом:

Г

ГНПОМ

ОЗНРАБ

ЪСВОЄН

МАРН

= Г[оспод]и помози рабъ своеи Мари[и]

Точечный ободок по кругу.

Диаметр 36×33 мм, толщина 5 мм. Вес 27,9 г.

Канал для шнура двойной, расходящийся в верхней части на два отдельных хода и сходящийся воедино в нижней. Расположение одного из каналов в верхней части слишком близко к поверхности, что привело к утратам из-за надлома вдоль него. К сожалению, после некачественно проведённой очистки, при обычном сероватом цвете свинцового ядра металла и желтовато-белёсых продуктах коррозии на оголившись сломках, поверхность печати приобрела красноватый цвет сурикового новообразования (рис. 3: 2), лишь продол-

Рис. 4. Печать княгини Марии. Киев, Спасский раскоп на Подоле (рисунок автора).

Fig. 4. Seal of Princess Maria. Kiev, Spasskyi excavation at Podil (drawing by the author).

жившего разрушение поверхности предмета³ (рис. 3: 3).

По результатам исследования печати в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре Украины (Киев, Украина) металл определён как свинец (микрохимические пробы). Согласно заключению, процесс коррозии имеет направление от середины к периферии. На поверхности печати констатировано также наличие гидрофобного воска, определённого гистохимическим анализом для диагностики веществ органической природы.

Рентген-флуоресцентный анализ, проведённый параллельно при помощи прибора ArtTax в лаборатории спектрального анализа кафедры археологии исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и на микроРФ спектрометре для неразрушающего анализа M1 Мистраль (Bruker, Germany) с точным позиционированием образца в точке, необходимой для измерений, показал наличие по элементному составу практически чистого свинца в одной из его модификаций с микропримесями, обнаруженными в 2-х точках: 1) железа (0,01%) и 2) железа (0,07%) и меди (0,22%), объяснёнными коррозионными процессами⁴.

Неожиданным фактом стало присутствие следов воска на поверхности печати, возможно, свидетельствующих о её хранении в древности в контакте с восковыми печатями. В таком случае, скреплённый ею документ находился в составе некоего архива.

³ Первоначальный рельеф аверса ещё читался по рыхлым продуктам коррозии, убранным с применением химических веществ, вследствие чего для прорисовки печати пришлось использовать фотографии всех этапов её очистки.

⁴ Благодарим за проведение анализа ст.н.с. кафедры археологии МГУ, канд. ист. наук Н.В. Ениосову.

² Буква Р зеркальная.

Сравнение подольского экземпляра с сохранившимися фотографиями софийского (Лихачёв 1928: рис. 62; Пескова 2012: ил. 10) показало, что они оттиснуты одним штемпелем. Оттиск подольского более уверенный, на нем читаются все знаки (рис. 3; 4), тогда как на софийском практически не видна надпись справа от изображения княгини (заметно только титло) (рис. 1). Следует отметить, что по сравнению с левой частью надписи, она малорельефна также и на подольском экземпляре, при уверенно оттиснутой правой части портретного изображения. Возможно, резчиком штампея была допущена ошибка (подобно зеркальной литере «Р» слева), и ему пришлось затереть здесь первоначальную надпись, понизив глубину фона до критической.

Новая находка сняла последние вопросы в чтении надписей печати, добавив факт наличия на аверсе справа от портрета сокращения титула её владелицы — княгини. Но не менее важна чёткая археологическая дата артефакта. Стратиграфический контекст отвергает возможность датировки находки позже конца XI в., что исключает из атрибуции исторических персонажей XII в. Попадание печати в археологический слой, скорее всего, произошло во время киевского княжения Всеволода Ярославича (1078—1093), супруге которого «Марии», как уже указывалось, атрибутируются ещё два типа печатей второй половины XI в. с греческими надписями.

В Византии, где письменные источники дают больше информации об истории знатных семей, большинство известных женских печатей второй половины XI в. принадлежат правящим особам, жёнам правителей, их родственницам, женщинам, каким-то образом связанным с претендентами на престол, и представительницам семей, игравших значительную роль на службе у императора. Лишь несколько печатей принадлежат лицам из провинциальных родов (Cheynet 2008: 183).

Императорские печати крупные — в диаметре 29—39 мм. В их иконографии выделяется портретное изображение в царских одеждах и украшениях с указанием имени и титула владелицы. В руках — императорские инсигнии: в правой — скипетр, левая поддерживает глобулу либо сложена в молитвенном жесте. На императорский статус дополнительно указывает богато украшенная драгоценностями корона (Zacos, Vegler 1972: №81, 82, 90).

Изображение княгини Марии полностью повторяет византийский императорский убор XI в. (Рябцева 2001—2002: рис. 6—8; Kotsis 2012: fig. 1—3; 5; 6); близок он в общих

чертах и портрету княгини Кунигунды-Ирины на миниатюре Кодекса Гертруды (Янин 1963: рис. 3). Крест в левой руке характерен для изображений жён императоров, тогда как царствующая императрица держит в правой скипетр и глобулу — в левой. На киевских печатях Марии, впрочем, слева хорошо просматривается округлое возвышение, на котором снизу прочерчены пальцы, — создаётся впечатление, что княгиня держит в правой руке глобулу. Если это, конечно, не неудачный способ передать поднятую ладонь, то образцом для копирования послужила печать или монета византийского императора/императрицы, но при этом скипетр был сознательно заменён на крест. В любом случае, публикуемая печать должна принадлежать жене правящего киевского князя, подчёркивая великокняжеский статус княгини.

Уникальность этого типа печатей для Древней Руси, где императорский византийский тип иконографии наблюдается только в монетном чекане первой половины XI в., может подтолкнуть к мысли о возможном греческом происхождении её владелицы. Летописное известие под 1053 г. действительно сообщает, что у Всеволода Ярославича родился сын Владимир от «царицы грекини» (ПСРЛ 2001а: ст. 160), которую поздние Густынская летопись (ПСРЛ 2003: 54) и Выдубицкий синодик называют дочерью Константина Мономаха. Но на этом позитивная часть данных заканчивается. У Константина Мономаха не было детей от брака с царствующей императрицей Зоей, как нет данных и о его детях от возможного предшествовавшего брака или любовницы Марии Склерины, заставляя скорее предполагать брак Всеволода с родственницей Константина из рода Мономахов. При этом, как справедливо заметил А. Каждан, ни в одном из случаев супруга Всеволода не будет «царицей» по рождению (Kazhdan 1988—1989: 416—417).

По мнению В. Н. Татищева, первая жена Всеволода умерла в 1067 г. (Татищев 2005: 87). Прямых оснований для такой даты в письменных источниках нет, что относит её к разряду «уникальных известий» В. Н. Татищева, следующих из размышлений самого историка (см.: Толочко 2005). Но к 1070 г. гречанки действительно уже не должно было быть в живых, поскольку в этом году у Всеволода родился сын Ростислав от второго брака (ПСРЛ 2001а: ст. 174). Таким образом, первый брак Всеволода Ярославича приходится полностью на его перемыславский период княжения (1054—1073). Мономахиня никогда не была великой княгиней, а её единственная связь с Киевом ограни-

чивается упоминанием участия в основании Выдубицкого монастыря, синодик которого как раз и сохранил имя «Анастасия».

Имена великих княгинь киевских второй половины XI в. считаются в основном известными. До 1078 г. основная роль отводилась супруге Изяслава Ярославича, дочери польского короля Гертруде-Олисаве. В кратковременные периоды потери Изяславом киевского стола правили его братья — Святослав, женатый к тому времени на Оде Штаденской, и Всеволод, уже во втором браке, закрепившийся единолично в Киеве в 1078—1093 гг. В.Н. Татищев, опираясь на позднюю приписку имени в Хлебниковском списке XVI в. (ПСРЛ 2001b: ст. 273, прим. 14), называет вторую жену Всеволода «Анной» (Татищев 2005: 144). Однако запись имени сделана вряд ли ранее XVII в. сверху строки сообщения о смерти в 1111 г. погребённой в Андреевском монастыре «княгини Всеволожей». При этом оставивший пометку элементарно мог не дочитать до следующей летописной статьи 1112 г., в которой сообщалось о смерти и погребении в той же монастырской церкви Св. Андрея «дщерти Всеволожей» — княжны-монахини Янки (Анны).

О происхождении второй супруги Всеволода в источниках нет никаких данных. Г.Ф. Миллер и В.Н. Татищев без объяснений называют её «половецкой княжной», и остается лишь догадываться, что такое предположение родилось из сообщения хроники Розенфельдского монастыря о прибытии в Германию её дочери Евпраксии-Адельгейды как невесты саксонского маркграфа Генриха III «с верблюдами, нагруженными драгоценными одеждами и камнями, а также бесчисленными богатствами» (Рюсс 2010: 59—61). Х. Рюсс, впрочем, отмечает, что в 986 г. Мешко I также преподнёс королю Оттону II верблюда в качестве особого «диковинного» подарка (Рюсс 2010: 61, прим. 28), что вряд ли кого-нибудь наталкивало на мысль о его печенежском происхождении. Важнее другое — овдовевшая в 1087 г. Евпраксия уже в 1089 г. становится женой императора Генриха IV, т.е. в её высокородном (по западноевропейским меркам) происхождении не было никаких сомнений.

В 1097 г. вдова Всеволода сама приняла участие в серьёзном политическом событии, выступив вместе с митрополитом по просьбе киевлян парламентарями в переговорах с Владимиром Мономахом, собиравшимся штурмовать Киев. Летописец отмечает её заслугу в переговорах с Владимиром, «чташеть бо ю тако мтръ вѣа ради своего, бѣ бо любимъ

вѣю своему по велику в животь и по смрти, и не вслушася его ни в чьмъ же, и послушася тако мтръ». Вернувшись со встречи, княгиня вместе с митрополитом сообщили киевлянам и Святополку Изяславичу условия мира, поставив князя перед фактом (ПСРЛ 2001b: ст. 237—239).

Этот эпизод заставляет видеть в княгине достаточно сильную самостоятельную политическую фигуру, вполне соотносимую с образом, представленным на печати княгини Марии. Судя по печатям, происхождение княгини связано со средой, в которой развитие письменности и женского делопроизводства было развито в значительно большей степени, чем в Древней Руси второй половины XI в., в чем, собственно, нет ничего удивительного, учитывая брачную политику Ярослава и Ярославичей. Факт же коронации дочери и статус «королевы Руси» в глазах западноевропейских дворов мог послужить дополнительным стимулом для создания княгиней собственной «императорской» печати после 1089 г.

Отсутствие парной «императорской» печати Всеволода Ярославича с русской надписью в данном случае не может служить препятствием. Иконографический тип печати Всеволода со св. Андреем на аверсе (рис. 5: 1) сформировался задолго до его киевского княжения (Янин 1970: № 15—22; Янин, Гайдуков 1998: № 15—22), тогда как великокняжеский тип печати князя (1078—1093) представлен экземпляром с греческой инвокативной надписью с добавлением титула — «ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΧΟΝΤΙ ΠΑΣΗΣ ΡΩΣΙΑΣ» — «Андрею, архонту всей Руси» (рис. 5: 2) (Zacos, Veglery 1972: № 2694; Nesbitt, Oikonomides 1991: № 85.1; Янин, Гайдуков 1998: 20—21, № 22a). Печать диаметром 36 мм — крупнее более ранних типов того же князя, а также несколько больше печати Марии типа 116 (рис. 5: 8, 9) и заметно тяжелее последней — 49,49 г. В.Л. Янин полагает, что необычный для XI в. титул «князь всея Руси» позволяет сузить время бытования такой печати до 1088—1093 гг. (Янин 1975: 66; Янин, Гайдуков 1998: 21), что, в случае верности гипотезы, ограничивает теми же рамками и печать Марии типа 116.

«Княгиня Всеволожа» упоминается ещё в одном уникальном документе — граффито № 25 Софии Киевской, описывающем сделку купли некой земли Бояна. Издавший надпись С.А. Высоцкий датировал её второй половиной XII в. и соотнёс княгиню с женой князя Всеволода Ольговича Марией Мстиславной (Высоцкий 1966: 60—71, табл. XXVII; XXVIII). Предложенная атрибуция была

Рис. 5. Княжеские печати второй половины XI в.: 1, 2 — Всеволода Ярославича (типы 16а, 22а); 3, 5, 6, 7 — Владимира Всеволодовича (типы 25, 38, 97, 98); 4, 8, 9 — княгини Марии (типы 23, 116). 1, 7 — Чернигов; 2 — коллекция Dumbarton Oaks; 3 — Новгород; 4 — Киевская область; 5 — Старая Ладога; 6 — Киев; 7 — Чернигов; 8 — Киев, Софийский монастырь; 9 — Киев, Подол (1, 2, 7 — по Янин, Гайдуков 1998: № 16а, 22а, 98; 3—6, 8 — по Янин 1070: № 23, 25, 38, 97, 116; 9 — рисунок автора).

Fig. 5. Princely seals of the late 11th century: 1, 2 — Vsevolod Yaroslavich (types 16a, 22a); 3, 5, 6, 7 — Vladimir Vsevolodovich (types 25, 38, 97, 98); 4, 8, 9 — Princess Mary (types 23, 116). 1, 7 — Chernihiv; 2 — a collection of Dumbarton Oaks; 3 — Novgorod; 4 — Kiev region; 5 — Staraya Ladoga; 6 — Kiev; 7 — Chernihiv; 8 — Kiev, Saint Sophia Monastery; 9 — Kiev, Podil (1, 2, 7 — after Янин, Гайдуков 1998: no. 16a, 22a, 98; 3—6, 8 — after Янин 1070: no. 23, 25, 38, 97, 116; 9 — drawing by the author).

оспорена Б. А. Рыбаковым. Исследователь справедливо обратил внимание на необычные женские «отчества» у двух священников — «Елисавиничъ» и «Иньчинъ», отождествив их с духовниками княгини Гертруды-Олисавы (†1108) и княжны Янки Всеволодовны (†1112), а саму княгиню «Всеволожу» — со второй женой Всеволода Ярославича, тесно связанной с Софийским собором — местом погребения мужа и сына Ростислава (Рыбаков 1972: 415—417).

В событиях, описанных ПВЛ под 1097 г., уже после смерти мужа, «княгиня Всеволожа» (ПСРЛ 2001b: ст. 263—265) представлена как самостоятельная фигура высокого социального статуса, пользующаяся авторитетом в об-

ществе. И в договоре из граффито № 25 княгиня действительно выступает как самостоятельное физическое лицо, что обычно для вдов. Эти обстоятельства позволяют ограничить историческую дату создания надписи временем после смерти Всеволода Ярославича, но ранее смерти Олисавы, т. е. 1093—1108 гг.

Судя по новгородским грамотам, женщина в Древней Руси имела достаточно большие полномочия в управлении своим имуществом. Для скрепления же сделки в XIV—XV вв. было достаточно нескольких «добрых» послухов или крестного целования. Тем удивительнее выглядит запись договора в софийском граффито, где в свидетели собраны 12 (!) священников и привлечён сам митрополитий

храм. Отсутствие аналогий такой записи договора о сделке красноречиво говорит о её уникальности или даже о правовой коллизии, ещё не разрешённой на тот момент. Такой «коллизией», например, могла быть покупка недвижимости послушницей или монахиней из собственных средств.

Уход в монастырь супруги умершего правителя — достаточно распространённая в средневековье практика. Согласно летописной статье 1111 г., княгиня Всеволожа была похоронена не рядом с мужем и сыном в Софийском соборе, а в женском Андреевском монастыре, основанном Всеволодом в 1086 г., игуменьей которого стала его дочь от первого брака Янка. Этот факт заставляет серьёзно отнестись к возможности принадлежности одной и той же персоне печатей «княгини Марии» и «монахини архонтиссы Марии» (типы 116 и 23).

В.Л. Янин утверждал, что монахиня, даже княжеского происхождения, оставляла все свои мирские титулы за воротами монастыря (Янин 1970: 17). В то же время, летописи, сами написанные монахами, традиционно сообщают о смерти князей и княгинь, принявших постриг, с указанием их титула и лишь в крайних случаях — с упоминанием второго, иноческого имени. А.Ф. Литвина и Ф.Б. Успенский указывают на то обстоятельство, что христианское имя князей даже не всегда менялось после пострига (Литвина, Успенский 2006: 176, прим. 4). Наиболее показательным в нашем случае, пожалуй, выглядит сохранение летописцем просторечного имени дочери Всеволода Ярославича «Йнка» и после её пострига, а также использование в статье 1131 г. народного названия монастыря, где она ранее была игуменьей, — «Йньчинь монастырь» (ПСРЛ 2001b: ст. 197, 200, 273, 294, 319). Похожая ситуация с дочерью Владимира Мономаха — «Марицей» (Марией), называемой так в сообщении о её смерти и погребении, несмотря на постриг (ПСРЛ 2001b: ст. 314—315). Под 1213 г. летопись сообщает о вступлении в монашеский чин «великой княгини Романовой», но в 1215 г. вновь названная «великой княгиней» вдова Романа Мстиславича принимает посольство от князей литовских с целью урегулирования военного конфликта (ПСРЛ 2001b: ст. 733—735). Из византийских примеров стоит вспомнить печати Ирины «монахини и зосте» (Zacos 1984: №448) и «монахини, императорской зосте» (Laurent 1972: №2011) второй половины XI в., в которых исследователи видят намеренное подчеркивание своего высокого положения в обществе до пострига (Cheynet 2000: 181; Шандровская 2002: 94—95).

Единственным зафиксированным случаем монашеской печати в русской сфрагистике В.Л. Янин признавал печать Евфросинии (Янин 1970: №121а; Янин, Гайдуков 1998: 121д), которую исследователь атрибутировал Евфросинии Полоцкой (†1167/1173). Это исключение он попытался объяснить предположением о том, что Евфросиния по принятии схимы могла сохранять какое-то время полноту светской власти (Янин 1970: 231), не уточняя, впрочем, какой именно «светской властью» обладала принявшая постриг в юном возрасте княжна из не самого знатного рода. Напротив, согласно письменным источникам, известность и влияние Евфросиния получила именно благодаря деятельности на церковном поприще. Главными причинами наличия у неё собственной печати, которые можно вынести из жития святой, были её очень высокая, как для своего времени, образованность (согласно описанию агиографа, Евфросиния даже занималась в монастыре переписыванием книг) и выдающаяся деловая активность в статусе игуменьи, включая международные связи (Мельникаў 1994: 25—41).

Атрибуцию В.Л. Яниным печатей типа 121д оспорил А.В. Майоров, соотнеся указанный тип с княгиней Евфросинией Галицкой, второй женой князя Романа Мстиславовича (1168—1205). Основными аргументами против принадлежности новгородской печати полоцкой княжне-инокине были разница в написании имени на печати и знаменитом кресте-реликварии Евфросинии Полоцкой, а также доказательства изначального посвящения полоцкого Спасского храма не празднику Преображения Господня, отражённому на печати типа 121д, а образу Спаса Вседержителя (Майоров 2011; 2013).

В мае 2015 г. во время раскопок Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке под руководством Д.В. Дука была обнаружена печать другого типа — с поясным изображением Христа Вседержителя и надписью на обороте «+ ГН ПОМОЗН РАБС СВОСН ОФРОСННН» (идентичная найденной там же в 1998 г., но с плохо читаемой надписью), которая, по-видимому, все же ставит точку в дискуссии о существовании женских монашеских печатей в Руси, а также о значении изображения святых покровителей на них (Дук, Калечыц, Коц 2015).

Как справедливо отметил С.В. Белецкий, после выделения печатей Евфросинии Полоцкой факт правовой деятельности инокини является несомненным (Белецкий 1998: 117). Также следует обратить внимание, что

даже в Византии обладавший печатью монах обычно был известным аристократом до пострига (Cheynet, Caseau 2012: 136). Печати Марии типов 23 и 116 объединяются указанием княжеского титула собственников, что в свете активной роли «княгини Всеволожей» после смерти мужа выглядит достаточно закономерным. Все 4 известных экземпляра печатей двух рассматриваемых типов происходят из Киева и Киевского княжества, с которыми и была связана большая часть жизни второй супруги Всеволода Ярославича.

Вывод В. Л. Янина о сходстве оформления печатей Марии типа 23 с печатью Владимира Мономаха типа 25 (рис. 5: 3) и соответствующая их ранняя датировка (Янин, Литаврин 1962: 215; Янин 1970: 17—18) были сделаны до введения в научный оборот великокняжеской печати Всеволода типа 22а (рис. 5: 2) (Янин, Гайдуков 1998: 20—21, №22а). Для последней исследователем предложена дата 1088—1093 гг., что должно автоматически сдвинуть к концу XI в. и датировку типа 25 с надписью «Σφραγ[ις] Βασίλεο[u] του παγεγενεσταντῆ αρχοντος Ρωσιας τῆ Μονομαχ[ου]». Аналогом последнему типу выступает тип 97 с русской инвокативной надписью «ГН ПОМОЗН РАБОУ СВОИМОВ ВАСІЛІ[.] КН[.] ЗАВ РҪСЬСКАГО» (рис. 5: 6), по справедливому замечанию Н. П. Лихачёва, напоминающей плохой перевод с греческого (Лихачев 1928: 109).

Ранний тип печатей Владимира Всеволодовича с греческой инвокативной надписью (рис. 5: 5) (Янин 1970: №38; Янин, Гайдуков 1998: №38а-в) аналогичен по схеме отцовской печати. География точно локализованных находок охватывает север Руси — Старую Ладугу и Новгород, из чего можно заключить, что скреплённая такими печатями корреспонденция приходила сюда в 1088—1094 гг. к сыну Мстиславу. Тип 25, скорее всего, возникает параллельно печати Всеволода типа 22а, в заключительный период черниговского княжения Владимира (1078—1094), когда, согласно рангу княжеских столов, установленному Ярославом, он являлся вторым по значению князем Руси и наследником великого князя. Владимир заказал две версии печати: «парадную» греческую (тип 25) и более скромную русскую (тип 97), добавив на греческой претензию на родство с византийской императорской семьёй в виде скопированных двух нижних строк с монет Константина Мономаха (Grierson 1973: №8а).

Заинтересовавшее Н. П. Лихачева начертание «З» на печати типа 97 (Лихачёв 1928: 109) повторяется на печати Марии типа 116 (рис. 5:

6, 9), а две верхних строки надписи на реверсе последней повторяются на печати Владимира типа 98 (рис. 5: 7) (Янин 1970: №98; Янин, Гайдуков 1998: №98—2) — единственной из печатей этого князя с русской инвокативной надписью, найденной в Чернигове. Таким образом, сходство с печатями Владимира Мономаха обнаруживают оба типа печатей княгини Марии (№23 и 116), и объясняется это действительно семейной и хронологической близостью. Следуя предложенной хронологической схеме, штемпели печатей Владимира типов 25, 97 и 98 созданы в период 1078—1094 гг. или уже — в 1088—1093 гг. В очень близкий к печати типа 25 период должна была быть создана и печать монахини Марии типа 23 (возможно, даже тем же резчиком), что подсказывает принятие пострига княгиней Марией вскоре после смерти мужа в 1093 г.

Сложнее обстоит дело с атрибуцией печати Марии с греческой инвокативной надписью (рис. 2: 2), найденной в Новгороде (№34а). На ней нет титула или указания монашеского статуса; оформление резко отличается от печати типа 23 (рис. 2: 1; 5: 4); а с типом 116 объединяет лишь сходная графически форма имени на реверсе — ΜΑΡΗ (рис. 5: 9). Лицевая часть печати повреждена по линии канала и расцарапана острым инструментом. Судя по площади, свободной от рельефного изображения, на ней могла быть изображена лишь узкая полноростовая фигура святого покровителя.

Надпись на реверсе обрамлена сверху и снизу декоративным элементом из косоугольного креста с четырьмя точками между лопастями и двумя отходящими от него в стороны лучами. На древнерусских печатях центральный знак аналогий не находит — здесь использовались варианты с прямым крестом или только точками (Янин 1970: №15, 31, 35, 51, 55, 67). По наблюдениям Г. Закоса, такой знак появляется впервые на анонимных византийских медных монетах конца X в., а позже — на печати патриарха Сергия (1001—1019) (Zacos 1984: 461; Oikonomides 1986: №74). Этот орнаментальный элемент широко использовался затем на византийских печатях XI в. официальных лиц высокого ранга, а также церковных. В случаях, когда имелись основания для узких датировок, такие экземпляры относятся в основном ко второй трети XI в., а позднейшие — к 1070—1080-м гг. (Oikonomides 1986: №84, 86, 91, 93; Cheynet, Morrisson, Seibt 1991: №38, 166; Nesbitt, Oikonomides 1991: №53.8; 1994: №34.1; McGeer, Nesbitt, Oikonomides 2001: №2.1, 73.2; 2005: №9.2, 9.7). В Болгарии

№6. 2015

рассматриваемое оформление присутствует на печатях катепанов 50—60-х гг. XI в. (Jordanov 2003: №2, 4).

Археологическая дата новгородского экземпляра полностью согласуется с такой хронологической оценкой. Печать обнаружена в пласте 14 Троицкого X раскопа, судя по глубине, немногим выше уровня залегания монетного клада 30-х гг. XI в. (Рыбина и др. 1994: 36—37; Янин, Гайдуков 1998: 24, №34а). В последнее время датировка существования 25-го яруса для раскопа X заметно расширена — до рубежа XI—XII вв. (Фараджева 2009: 292—293), но глубина находки печати все же ясно указывает на ранний период — не позже третьей четверти XI в. При этом сама печать попадает в археологический слой с определённым запаздыванием, уже после вторичного использования ее как подвески. Если допускать, что печать действительно древнерусская, пожалуй, именно новгородский экземпляр окажется наиболее древней известной на данный момент женской печатью Руси.

Связывая печать с матерью Владимира Мономаха, В.Л. Янин, тем не менее, оговаривал возможность изготовления типа ещё в Византии (Янин, Гайдуков 1998: 24). Идентичной печати среди византийских XI в. подобрать не удалось, хотя сокращение invocative надписи на реверсе аналогично печати Марии зосте, а её обрамление — печатям Марии севасты и Марии протоспафарии (Zacos 1984: №568, 569, 1006). Для середины — второй половины XI в. известны 9 византийских печатей с именем Марии и родовыми именами (Cheynet 2008: 179—181); значительно больше экземпляров просто с титулом и без него. Учитывая распространённость имени, идентификация собственников последних весьма проблематична, включая и новгородский экземпляр.

Перед нами с равным успехом может оказаться печать не известной по источникам супруги-гречанки кого-то из новгородских князей — Владимира Ярославича или Мстислава Изяславича, печать матери/сестры одного из новгородских архиереев-греков или торгового партнера новгородских купцов, вплоть до случайно выбранного в Византии купцом-«гречником» сувенира для своей дочери/жены Марии. Шансы на то, что печать могла принадлежать супруге Всеволода Ярославича, если печать действительно попала в слой ранее 70-х гг. XI в., напротив, минимальны, особенно учитывая факт отсутствия каких-либо данных письменных источников о связях жён князя с Новгородом.

Уточнение датировки и атрибуции артефактов в свете новых находок — естественный процесс развития археологической науки. Новый датированный экземпляр печати княгини Марии типа 116 позволяет с высокой долей уверенности соотнести её со второй женой Всеволода Ярославича (периода киевского княжения 1078—1093 гг.), названной в летописи и граффито Софийского собора «княгиней Всеволожей» без упоминания имени.

Обе находки печатей типа 116 связаны с Киевом, а топография находок включает территорию женского Ирининского монастыря (или митрополичьего Софийского) и богатую усадьбу Подола. На последней печать Марии находилась в слое вместе с фрагментами византийского стекла и поливной посуды, анонимными херсонесскими фоллисами и фоллисом класса В, ярко маркирующими византийский (как минимум крымский) вектор связей собственника усадьбы (Сагайдак, Хамайко, Комар 2015). В то же время, древнерусский язык надписей печати говорит об ориентировании скреплённых ею документов в основном на славяноязычных подданных княгини, в отличие от парной великокняжеской печати Всеволода Ярославича (тип 22а) с греческой легендой. Н.П. Лихачёв считал возможным датировать печати с древнерусской благожелательной надписью второй половиной XI в. (Лихачев 1928: 109). В.Л. Янин отнёс возникновение этого типа к рубежу XI—XII в. (Янин 1970: 67—70). Как видим, печать Марии свидетельствует, что тип появляется все же ранее 1093 г.

Надписи монашеской печати «благороднейшей архонтиссы» Марии (тип 23) выполнены на греческом, остававшимся в XI в. основным языком высшего духовенства Руси. Овдовев в 1093 г. и, скорее всего, приняв впоследствии послушничество и постриг в основанном её мужем Всеволодом в честь тезоименитого святого Андреевском монастыре, княгиня продолжала занимать высокое положение в обществе, совершая земельные сделки и даже принимая участие в разрешении политических споров, чем объясняется сохранение на печати титула и мирского имени.

Новая атрибуция печатей типов 23 и 116 полностью снимает проблему противоречия выводов сфрагистики данным письменных источников об имени первой супруги Всеволода Ярославича — матери Владимира Мономаха, названной в синодике Выдубицкого монастыря Анастасией, позволяя параллельно выделить ранние типы печатей Владимира с древнерусскими надписями периода его княжения в Чернигове (тип 97, 98).

Литература

- Белецкий С. В. 1998. К атрибуции печати №23 Корпуса актовых печатей древней Руси. *Нумизматический сборник*. К 80-летию В. М. Потина. Санкт-Петербург, 115—119.
- Белецкий С. В. 2001. Введение в русскую допетровскую сфрагистику. *Исследования и музеефикация древностей Северо-Запада* 4. Санкт-Петербург, 3—192.
- Брюсова В. Г. 1968. К вопросу о происхождении Владимира Мономаха. *ВВ* 28, 127—135.
- Булгакова В. И. 2003. Софийский корпус печатей: древнерусские и византийские находки на территории Софийского собора в Киеве. *ВВ* 62 (87), 59—74.
- Высоцкий С. А. 1966. *Древнерусские надписи Софии Киевской XI—XIV вв.* Киев: Наукова думка.
- Дук Д., Калечыц І., Коц А. 2015. Пятатка Еўфрасіні Полацкай. *Беларускі гістарычны часопіс* (7), 13—18.
- ИАК 1910: Археологические исследования в Киевской губернии (Свод газетных известий) 2. Раскопки в усадьбе Софийского собора. *ИАК. Прибавление к вып.* 34, 171—176.
- Козюба В. К. 2014. Дослідження 1909—1910 років Дмитра Мілеєва храму XI століття в митрополічному саду Софії Київської (за матеріалами наукового архіву Інституту історії матеріальної культури у Санкт-Петербурзі). *Opus Mixtum* 2. Київ, 71—86.
- Котышев Д. М. 2006. О поземельных сделках в Древней Руси (к изучению надписи №25 из киевской Софии). В: Алексеев Ю. Г., Дегтярев А. Я., Пузанов В. В. (отв. ред.). *Исследования по русской истории и культуре*. Сборник статей к 70-летию профессора Игоря Яковлевича Фроянова. Москва: Парад, 164—174.
- Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. 2006. *Выбор имени у русских князей в X—XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропоники*. Москва: Индрик.
- Лихачёв Н. П. 1928. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики 1. *Труды музея палеографии* I. Ленинград: АН СССР, 1—175.
- Майоров А. В. 2011. Печать Евфросинии Галицкой из Новгорода. *Древняя Русь. Вопросы медиевистики* 44 (2), 5—25.
- Майоров О. В. 2013. *Евфросинія Галицька. Дочка візантійського імператора в Галицько-Волинській Русі: княгиня і черниця*. Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В.
- Мельнікаў А. (уклад.). 1994. *Кніга жыццй і хаджэнняў*. Мінск: Мастацкая літаратура.
- Пескова А. А. 2012. Малоизвестная коллекция находок из раскопок Д. В. Милеева в Киеве в 1908—1912 гг. (ОАВЕС ГЭ, коллекция № 637). *Первые каменные храмы Древней Руси*. Труды Государственного Эрмитажа LXXV, 185—210.
- Петров Н. И. 1913. Южно-русские металлические вислые печати дотатарского периода. *Чтения в Церковно-историческом и Археологическом обществе при императорской Духовной академии* XI. Киев, 144—158.
- Протоколы... 1913: Протоколы заседаний Нумизматического отделения за время 1909—1912 гг. 1913. *Записки Нумизматического отделения Императорского Русского археологического общества* II: 3—4, 90—121.
- ПСРЛ 2001a: *Лаврентьевская летопись*. 2001. Полное собрание русских летописей. Т. 1. Москва: Языки славянских культур.
- ПСРЛ 2001b: *Ипатьевская летопись*. 2001. Полное собрание русских летописей. Т. 2. Москва: Языки славянских культур.
- ПСРЛ 2003: *Густынская летопись*. 2003. Полное собрание русских летописей. Т. 40. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин.
- Рыбаков Б. А. 1951. Прикладное искусство и скульптура. В: Воронин Н. Н., Каргер М. К. (отв. ред.). *История культуры древней Руси*. Т. 2. *Общественный строй и духовная культура*. Москва; Ленинград, 396—464.
- Рыбаков Б. А. 1972. *Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве»*. Москва: Наука.
- Рыбина и др. 1994: Рыбина Е. А., Янин В. Л., Хорошев А. С., Гайдуков П. Г., Сорокин А. Н. 1994. Работы Новгородской археологической экспедиции на Троицком раскопе. АО 1993 года. Москва, 36—38.
- Рюсс Х. 2010. Евпраксия-Адельгейда. *Rossica Antiqua* 2, 54—112.
- Рябцева С. С. 2001—2002. Древнерусские женские парадные головные уборы (диадемы и очелья). *Stratum plus* (5), 334—354.
- Сагайдак М. А., Хамайко Н. В., Вергун О. І. 2009. Нові дослідження торгівельно-ремісничих садиб давньокиївського Подолу. *Археологічні дослідження в Україні 2008 р.*, 264—267.
- Сагайдак М. А., Хамайко Н. В., Комар О. В. 2015. Спаський розкоп Давньокиївського Подолу. *Пам'ятки України: історія та культура* 5—6. Київ, 20—31.
- Татищев В. Н. 2005. *История Российская*. Т. 2. Москва: АСТ: Ермак.
- Толочко А. П. 2005. «История Российская» Василия Татищева. Киев: Критика.
- Фараджева Н. Н. 2009. К вопросу о синхронизации строительных ярусов Троицкого раскопа (по материалам I, II, IV—XI раскопов). В: Макаров Н. А., Гайдуков П. Г., Носов Е. Н. (отв. ред.). *Великий Новгород и средневековая Русь*. Москва: Памятники исторической мысли, 282—294.
- Шандровская В. С. 2002. Печати титулованных женщин Византии. *АДСВ* 33, 89—101.
- Янин В. Л. 1963. Русская княгиня Олисава-Гертруда и ее сын Ярополк. *НЭ* 4, 142—164.
- Янин В. Л., 1970. *Актовые печати Древней Руси X—XV вв.* Т. I. *Печати X—XIII вв.* Москва: Наука.
- Янин В. Л. 1975. К вопросу о хронологии печатей Всеволода Ярославича. *СГЭ* 40, 64—66.
- Янин В. Л., Гайдуков П. Г. 1998. *Актовые печати Древней Руси X—XV вв.* Т. III. *Печати, зарегистрированные в 1970—1996 гг.* Москва: Интрада.
- Янин В. Л., Гайдуков П. Г. 2000. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные в 1998—1999 гг. *ННЗ* 14, 283—314.
- Янин В. Л., Гайдуков П. Г. 2005. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные в 2004 г. *ННЗ* 19, 91—111.
- Янин В. Л., Литаврин Г. Г. 1962. Новые материалы о происхождении Владимира Мономаха. В: Авдусин Д. А., Янин В. Л. (отв. ред.). *Историко-археологический сборник*. А. В. Арциховскому к 60-летию со дня рождения и 35-летию научной, педагогической и общественной деятельности. Москва: МГУ, 204—221.

№6. 2015

- Bulgakova V. 2004. *Byzantinische Bleisiegel in Osteuropa: Die Funde auf dem Territorium Altrusslands*. Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik 6. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Cheyne J.-Cl., Morrisson C., Seibt W. 1991. *Les sceaux byzantins de la collection Henri Seyrig*. Paris: Bibliothèque nationale de France.
- Cheyne J.-Cl. 2008. *La société byzantine. L'apport des sceaux 1—2*. Paris: CNRS.
- Cheyne J.-Cl., Caseau B. 2012. Sealing Practices in the Byzantine Administration. Seals and Sealing Practices in the Near East. In: Regulski I., Duistermaat K., Verkinderen P. (eds.). *Developments in Administration and Magic from Prehistory. Proceedings of an International Workshop at the Netherlands-Flemish Institute in Cairo on December 2—3, 2009 to the Islamic Period*. Leuven; Paris; Walpole, MA, 133—148.
- Grierson Ph. 1973. *Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection 3: Leo III to Nicephorus III, 867—1081*. Washington: Harvard University Press.
- Jordanov I. 2003. The Katepanate of Paradounavon according to the sphragistic data. *Studies in Byzantine sigillography* 8. München; Leipzig, 66—67.
- Kazhdan A. 1988—1989. Rus'-Byzantine Princely Marriages in the Eleventh and Twelfth Centuries. *Harvard Ukrainian Studies* 12/13: Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine, 414—429.
- Kotsis K. 2012. Mothers of the Empire: Empresses Zoe and Theodora on a Byzantine Medallion Cycle. *Medieval Feminist Forum* 48 (1), 5—96.
- Laurent V. 1972. *Le corpus des sceaux de l'Empire Byzantin*. Vol. V (3). *L'église*. Paris: CNRS.
- McGeer E., Nesbitt J., Oikonomides N. 2001. *Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art 4: The East*. Washington: Harvard University Press.
- McGeer E., Nesbitt J., Oikonomides N. 2005. *Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art 5: The East (continued)*. Washington: Harvard University Press.
- Nesbitt J., Oikonomides N. 1991. *Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art 1: Italy, North of the Balkans, North of the Black Seas*. Washington: Harvard University Press.
- Nesbitt J., Oikonomides N. 1994. *Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art 2: South of the Balkans, the Islands, South of Asia Minor*. Washington: Harvard University Press.
- Oikonomides N. 1986. *A Collection of Dated Byzantine Lead Seals*. Washington: Dumbarton Oaks.
- Soloviev A. 1963. Marie, fille de Constantin IX Monomaque. *Byzantion* 33, 241—248.
- Zacos G., Vegler A. 1972. *Byzantine Lead Seals I (1—2)*. Basel: J. J. Augustin.
- Zacos G. 1984. *Byzantine Lead Seals 2*. Berne: Benteli Publishers.

References

- Beletsky, S.V. 1998. In *Numizmaticheskii sbornik: K 80-letiu V.M. Potina (Numismatic Collected Papers: to the 80th Anniversary of V.M. Potin)*. Saint Petersburg, 115—119 (in Russian).
- Beletsky, S.V. 2001. In *Issledovaniia i muzeifikatsiia drevnostei Severo-Zapada (Studies and Museumification of the North-Western Antiquities)* 4. Saint Petersburg, 3—192 (in Russian).
- Briusova, V.G. 1968. In *Vizantiiskii vremennik (Byzantine Yearbook)* 28, 127—135 (in Russian).
- Bulgakova, V.I. 2003. In *Vizantiiskii vremennik (Byzantine Yearbook)* 62 (87), 59—74 (in Russian).
- Vysotskii, S.A. 1966. *Drevnerusskie nadpisi Sofii Kievskoi XI—XIV vv. (Old Russian Inscriptions in the St. Sofia Cathedral in Kiev, 11th—14th Centuries)*. Kiev: "Naukova dumka" Publ. (in Russian).
- Duk, D., Kalechys, I., Kots, A. 2015. In *Belaruskii historychny chasopis (Belarussian Historical Journal)* (7), 13—18 (in Belorussian).
- Kozyuba, V.K. 2014. In *Opus Mixtum* 2. Kiev, 71—86 (in Ukrainian).
- Kotyshev, D.M. 2006. In *Issledovaniia po russkoi istorii i kul'ture. Sbornik statei k 70-letiu professora Igoria Iakovlevicha Froianova (Studies on the Russian History and Culture: Collected Papers to the 70th Anniversary of Professor I. Ya. Froyanov)*. Moscow: "Parad" Publ., 164—174 (in Russian).
- Litvina, A.F., Uspenskii, F.B. 2006. *Vybor imeni u russkikh kniazeei v X—XVI vv.: Dinasticheskaia istoriia skvoz' prizmu antroponomiki (Choice of Russian Princes' Names in 10th—16th centuries: Dynastic History through the Lens of Personal Names)*. Moscow: "Indrik" Publ. (in Russian).
- Likhachev, N.P. 1928. *Materialy dlia istorii vizantiiskoi i russkoi sfragistiki (Materials for the History of the Byzantine and Russian Sigillography)* 1. Trudy muzeia paleografii (Proceedings of the Museum of Paleography) I. Leningrad: Academy of Sciences of the USSR, 1—175 (in Russian).
- Maiorov, A.V. 2011. In *Drevniaia Rus'. Voprosy medievistiki (Ancient Russia. Problems of Medieval Studies)* 2 (44). Moscow: Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, 5—25 (in Russian).
- Maiorov, A.V. 2013. *Yefrosyniia Halyts'ka. Dochka vizantijs'koho imperatora v Halyts'ko-Volyns'kij Rusi: knyahynia i chernytsya (Euphrosyne of Halych, the Daughter of the Byzantine Emperor in Galician-Volynian Rus: Princess and Nun)*. Bila Tserkva: "Pshonkivs'kyj O.V." Publ. (in Ukrainian).
- Melnikaŭ, A. (ed.). 1994. *Kniha zhytsij i khadzhen'nyau (The Book of Life Stories and Journeys)*. Minsk: "Mastatskaya litaratura" Publ. (in Belorussian).
- Peskova, A.A. 2012. In *Pervye kamennye khramy Drevnei Rusi (First Stone Churches of Ancient Rus)*. Trudy Gosudarstvennogo Ermitazha (Proceedings of the State Hermitage Museum) LXV, 185—210 (in Russian).
- Petrov, N.I. 1913. Iuzhno-russkie metallicheskie vislye pechati dotatarskogo perioda. In *Chteniiia v Tserkovno-istoricheskoi i Arkheologicheskoi obshchestve pri Imperatorskoi Dukhovnoi akademii (Readings in the Ecclesiastic History and Archaeology Society of the Imperial Ecclesiastical Academy)* XI. Kiev, 144—158 (in Russian).
- Protokoly zasedanii Numizmaticheskogo otdeleniia za vremia 1909—1912 gg. (Minutes of the Meetings of the Numismatic Section in 1909—1912). 1913. In *Zapiski Numizmaticheskogo Otdeleniia Imperatorskogo Russkogo Arkheologicheskogo Obshchestva (Reports of Numismatic Department of the Imperial Russian Archaeological Society)* II: 3—4, 90—121 (in Russian).
- Lavrent'evskaia letopis' (Laurentian Codex)*. 2001. Polnoe sobranie russkikh letopisei (Complete Collection of Russian Chronicles) 1: Moscow: "Iazyki slavianskikh kul'tur" Publ. (in Russian).
- Ipat'evskaia letopis' (Hypatian Codex)*. 2001. Polnoe sobranie russkikh letopisei (Complete Collection of Russian Chronicles) 2. Moscow: "Iazyki slavianskikh kul'tur" Publ. (in Russian).
- Gustynskaia letopis' (Gustynia Chronicle)*. 2003. Polnoe sobranie russkikh letopisei (Complete Collection of Russian Chronicles) 40. Saint Petersburg: "Dmitrii Bulanin" Publ. (in Russian).

- Rybakov, B. A. 1951. In Voronin, N. N., Karger, M. K. (otv. red.). *Istoriia kul'tury drevnei Rusi (History of Culture of Ancient Rus)* 2 (2). *Obshchestvennyi stroi i dukhovnaia kul'tura (Social System and Spiritual Culture)*. Moscow; Leningrad, 396—464 (in Russian).
- Rybakov, B. A. 1972. *Russkie letopistsy i avtor «Slova o polku Igoreve» (Russian Chroniclers and the Author of the “Tale of Igor’s Campaign”)*. Moscow: “Nauka” Publ. (in Russian).
- Rybina, E. A., Yanin, V. L., Khoroshev, A. C., Gaidukov, P. G., Sorokin, A. N. 1994. In *Arkheologicheskie otkrytiia 1993 goda (Archaeological Discoveries of 1993)*. Moscow, 36—38 (in Russian).
- Rüß, H. 2010. In *Rossica Antiqua* 2, 54—112 (in Russian).
- Riabtseva, S. S. 2001—2002. In *Stratum plus* (5), 334—354 (in Russian).
- Sahajdak, M. A., Khamajko, N. V., Verhun, O. I. 2009. In *Arkheologichni doslidzhennia v Ukraini 2008 r. (Archaeological Investigations in Ukraine in 2008)*, 264—267 (in Ukrainian).
- Sahajdak, M. A., Khamajko, N. V., Komar, O. V. 2015. Spas'kyj rozkop Davn'okyivs'koho Podolu. *Pam'yatky Ukrainy (Monuments of Ukraine)* 5—6. Kyievo-Podil: *Arkheolohichni doslidzhennia (Kievan Podil: Archaeological Discoveries)*, 20—31 (in Ukrainian).
- Tatishchev, V. N. 2005. *Istoriia Rossiiskaia (Russian History)* 2. Moscow: “AST” Publ.; “Ermak” Publ. (in Russian).
- Tolochko, A. P. 2005. «Istoriia Rossiiskaia» *Vasiliia Tatishcheva (“Russian History” by Vasiliy Tatishchev)*. Kiev: “Kritika” Publ. (in Russian).
- Faradzheva, N. N. 2009. In *Velikii Novgorod i srednevekovia Rus' (Great Novgorod and Medieval Rus)*. Moscow: “Pamiatniki istoricheskoi mysli” Publ., 282—294 (in Russian).
- Shandrovskia, B. C. 2002. In *Antichnaia drevnost' i srednie veka (Antiquity and Middle Ages)* 33, 89—101 (in Russian).
- Yanin, V. L. 1963. In *Numizmatika i Epigrafika (Numismatics and Epigraphy)* 4, 142—164 (in Russian).
- Yanin, V. L. 1970. *Aktovy pechati Drevnei Rusi X—XV vv. (Stamps of Medieval Russia)* I. *Pechati X—XIII vv. (Stamps of 10th—13th Centuries)*. Moscow: “Nauka” Publ. (in Russian).
- Yanin, V. L. 1975. In *Soobshcheniia Gosudarstvennogo Ermitazha (Reports of the State Hermitage Museum)* 40, 64—66 (in Russian).
- Yanin, V. L., Gaidukov, P. G. 1998. *Aktovy pechati Drevnei Rusi X—XV vv. (Stamps of Medieval Russia)* III. *Pechati, zaregistrirovannye v 1970—1996 gg. (Stamps Registered in 1970—1996)*. Moscow: “Intrada” Publ. (in Russian).
- Yanin, V. L., Gaidukov, P. G. 2000. In *Novgorod i Novgorodskaia zemlia. Istoriia i arkheologiia (Novgorod and Novgorod Land. History and Archaeology)* 14, 283—314 (in Russian).
- Yanin, V. L., Gaidukov, P. G. 2005. In *Novgorod i Novgorodskaia zemlia. Istoriia i arkheologiia (Novgorod and Novgorod Land. History and Archaeology)* 19, 91—111 (in Russian).
- Yanin, V. L., Litavrin, G. G. 1962. In *Istoriko-arkheologicheskii sbornik (Historical and Archaeological Collected Papers)*. Moscow: Moscow State University, 204—221 (in Russian).
- Bulgakova, V. 2004. *Byzantinische Bleisiegel in Osteuropa: Die Funde auf dem Territorium Altrusslands*. (Mainzer Vortreffentlichungen zur Byzantinistik 6). Wiesbaden: Harrassowitz.
- Cheyne, J.-Cl., Morrisson, C., Seibt, W. 1991. *Les sceaux byzantins de la collection Henri Seyrig*. Paris: Bibliothèque nationale de France.
- Cheyne, J.-Cl. 2008. *La société byzantine. L'apport des sceaux* 1—2. Paris: CNRS.
- Cheyne, J.-Cl., Caseau, B. 2012. Sealing Practices in the Byzantine Administration. Seals and Sealing Practices in the Near East. In: Regulska, I., Duistermaat, K., Verkinderen, P. (eds.). *Developments in Administration and Magic from Prehistory. Proceedings of an International Workshop at the Netherlands-Flemish Institute in Cairo on December 2—3, 2009 to the Islamic Period*. Leuven; Paris; Walpole, MA, 133—148.
- Grierson, Ph. 1973. *Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection* 3: *Leo III to Nicephorus III, 867—1081*. Washington: Harvard University Press.
- Jordanov, I. 2003. The Katepanate of Paradounavon according to the sphragistic data. *Studies in Byzantine sigillography* 8. München; Leipzig, 66—67.
- Kazhdan, A. 1988/1989. Rus'-Byzantine Princely Marriages in the Eleventh and Twelfth Centuries. *Harvard Ukrainian Studies* 12/13: Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'-Ukraine, 414—429.
- Kotsis, K. 2012. Mothers of the Empire: Empresses Zoe and Theodora on a Byzantine Medallion Cycle. *Medieval Feminist Forum* 48: 1, 5—96.
- Laurent, V. 1972. *Le corpus des sceaux de l'Empire Byzantin V (3)*. *L'église*. Paris: CNRS.
- McGeer, E., Nesbitt, J., Oikonomides, N. 2001. *Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art* 4. *The East*. Washington: Harvard University Press.
- McGeer, E., Nesbitt, J., Oikonomides, N. 2005. *Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art* 5. *The East (continued)*. Washington: Harvard University Press.
- Nesbitt, J., Oikonomides, N. 1991. *Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art* 1. *Italy, North of the Balkans, North of the Black Seas*. Washington: Harvard University Press.
- Nesbitt, J., Oikonomides, N. 1994. *Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art* 2. *South of the Balkans, the Islands, South of Asia Minor*. Washington: Harvard University Press.
- Oikonomides, N. 1986. *A Collection of Dated Byzantine Lead Seals*. Washington: Dumbarton Oaks.
- Soloviev, A. 1963. Marie, fille de Constantin IX Monomaque. *Byzantion* 33, 241—248.
- Zacos, G., Vegler, A. 1972. *Byzantine Lead Seals* I (1—2). Basel: J. J. Augustin.
- Zacos, G. 1984. *Byzantine Lead Seals* 2. Berne: Benteli Publishers.

Статья поступила в номер 6 июля 2015 г.

Natalia Khamaiko (Kiev, Ukraine). Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine¹; Museum of History of the Desiatynna Church².

Natalia Khamaiko (Kiev, Ucraina). Institutul de arheologie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei; Muzeul de istorie a Bisericii Adormirii Măicii Domnului.

Хамайко Наталья Витальевна (Киев, Украина). Институт археологии Национальной Академии наук Украины; Музей истории Десятинной церкви.

E-mail: hamajko@mail.ru

Address: ¹ Geroev Stalingrada Ave., 12, Kiev, 04210, Ukraine; ² Volodymyrska St., 6, Kiev, 01001, Ukraine